

АТОПИК ДЕРМАТИТ БИЛАН ОГ‘РИГАН БЕМОРЛАРДА FUCIDIN PREPARATINING STAFILOKOKK MIKROFLORASI KAMAYISHIGA TA‘SIRI.

Buronova Fotima Zoir qizi

Tolibov Mansur Maxmudovich

Teri-tanosil kasalliklari kafedrası

Samarqand davlat tibbiyoy universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15032475>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot Fucidin topikal antibakterial preparatini qo‘llashdan keyin atopik dermatit bilan og‘rigan bemorlarning terisining stafilokokk mikroflorasi bilan ifloslanish ko‘rsatkichlari va turlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda 2 oylikdan 14 yoshgacha bo‘lgan 27 bemor ishtirok etdi. Stafilokokk mikroflorasining antibakterial va antiseptik preparatlarga sezgirligi takomillashtirilgan Kerby-Bauer usuli bo‘yicha disk diffuziya usuli yordamida aniqlandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, davolashdan keyin atopik dermatit bilan og‘rigan bemorlarda terining stafilokokk mikroflorasi bilan ifloslanish darajasi sezilarli darajada kamaydi. Olingan ma‘lumotlar bakterial infeksiya, ayniqsa, *S. aureus* ning atopik dermatit kechishiga ta‘sirini ko‘rsatadi. Ushbu natijalar atopik dermatitni mahalliy antibakterial preparatlar bilan davolashning klinik samaradorligini qo‘llab-quvvatlaydi.

Kalit so‘zlar: atopik dermatit, Fucidin, stafilokokk, *S. aureus*, antibakterial terapiya, dermatologiya, infeksiya, klinik samaradorlik, mikrobiologik tekshiruv, invaziv bo‘lmagan diagnostika.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ФУЦИДИН НА СНИЖЕНИЕ СТАФИЛОКОККОВОЙ МИКРОФЛОРЫ У ПАЦИЕНТОВ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Бурунова Фотима Заир кизи

Толибов Мансур Махмудович

Кафедра кожных и венерических болезней

Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: Данное исследование посвящено изучению показателей и видов загрязнения кожи стафилококковой микрофлорой у пациентов с atopическим дерматитом после применения топического антибактериального препарата Фуцидин. В исследовании приняли участие 27 пациентов в возрасте от 2 месяцев до 14 лет. Чувствительность стафилококковой микрофлоры к антибактериальным и антисептическим препаратам определялась с использованием усовершенствованного метода дискового диффузии по Кирби-Бауэру. Результаты показали, что после лечения уровень загрязнения кожи стафилококковой микрофлорой у пациентов с atopическим дерматитом значительно снизился. Полученные данные свидетельствуют о влиянии бактериальной инфекции, особенно *S. aureus*, на течение atopического дерматита. Эти результаты подтверждают клиническую эффективность лечения atopического дерматита местными антибактериальными препаратами.

Ключевые слова: atopический дерматит, Фуцидин, стафилококк, *S. aureus*, антибактериальная терапия, дерматология, инфекция, клиническая эффективность, микробиологическое исследование, неинвазивная диагностика.

THE EFFECT OF FUCIDIN ON THE REDUCTION OF STAPHYLOCOCCAL MICROFLORA IN PATIENTS WITH ATOPIC DERMATITIS

Buronova Fotima Zoir kizi

Tolibov Mansur Makhmudovich

Department of Dermatology and Venereology
Samarkand State Medical University

ABSTRACT: This study is devoted to investigating the indicators and types of skin contamination with staphylococcal microflora in patients with atopic dermatitis after the use of the topical antibacterial drug Fucidin. The study involved 27 patients aged from 2 months to 14 years. The sensitivity of staphylococcal microflora to antibacterial and antiseptic drugs was determined using the improved Kirby-Bauer disk diffusion method. The results showed that after treatment, the level of skin contamination with staphylococcal microflora in patients with atopic dermatitis significantly decreased. The obtained data indicate the influence of bacterial infection, particularly *S. aureus*, on the course of atopic dermatitis. These results support the clinical efficacy of treating atopic dermatitis with topical antibacterial drugs.

Keywords: atopic dermatitis, Fucidin, staphylococcus, *S. aureus*, antibacterial therapy, dermatology, infection, clinical efficacy, microbiological testing, non-invasive diagnostics.

KIRISH

Atopik dermatit (AD) – odatda erta bolalikdan boshlanadigan, surunkali yallig‘lanishli teri kasalligi bo‘lib, uning davom etishi yoki voyaga yetgunga qadar takrorlanishi mumkin. Ushbu kasallik ko‘pincha irsiy moyillikka ega bo‘lgan shaxslarda rivojlanadi va bronxial astma, allergik rinit, oziq-ovqat allergiyasi hamda takroriy teri infeksiyalari bilan birga uchraydi. AD ning asosiy klinik belgisi qichima bo‘lib, u engil eritemadan tortib, kuchli likenifikatsiyaga qadar kechishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, atopik dermatit bilan og‘rigan bemorlarning terisi *S. aureus* bilan yuqori darajada ifloslangan bo‘lib, bu kasallikning kechishiga va yallig‘lanish jarayonining saqlanib qolishiga sabab bo‘ladi. Shu sababli, atopik dermatitli bemorlarda mahalliy antibakterial preparatlar bilan terapiya o‘tkazish muhim hisoblanadi.

MAQSAD: Fucidin mahalliy antibakterial preparatini qo‘llaganidan keyin atopik dermatit bilan og‘rigan bemorlarning terisining stafilokokk mikroflorasi bilan ifloslanish darajasini va tarkibini o‘rganish.

MATERIALLAR VA USULLAR: Tadqiqotda atopik dermatit bilan og‘rigan 27 nafar bemor ishtirok etdi. Terining stafilokokk mikroflorasi bilan ifloslanish darajasini aniqlash uchun selektiv ozuqa muhitida ekish va kontaktli emlash usuli qo‘llanildi. Stafilokokk mikroflorasining antibakterial va antiseptik preparatlarga sezgirligi takomillashtirilgan Kerby-Bauer usuli bo‘yicha disk diffuziya usuli yordamida baholandi. Bemorlar atopik dermatitning og‘irlik darajasiga ko‘ra uch guruhga ajratildi: 1-guruh (n=7): yengil atopik dermatit; 2-guruh (n=12): o‘rtacha og‘irlikdagi atopik dermatit; 3-guruh (n=8): og‘ir atopik dermatit.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi: 1-guruh (yengil atopik dermatit): davolashdan keyin *S. aureus* 14,3% bemorda, *S. epidermidis* 28,6% bemorda aniqlandi, 57,2% bemorda esa bakterial ifloslanish kuzatilmadi. 2-guruh (o‘rtacha atopik dermatit): davolashdan keyin *S. aureus* 16,6% bemorda, *S. epidermidis* 16,7% bemorda aniqlandi, 58,3% bemorda esa bakterial ifloslanish qayd etilmadi. 3-guruh (og‘ir atopik dermatit): davolashdan keyin *S. aureus* 12,5% bemorda, *S. haemolyticus* 12,5% bemorda aniqlandi, 62,5% bemorda esa bakterial ifloslanish kuzatilmadi.

Jadval 1. Stafilokokk mikroflorasining davolashdan oldin va keyingi ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	1-guruh (yengil AD)	2-guruh (o‘rtacha AD)	3-guruh (og‘ir AD)
----------------	---------------------	-----------------------	--------------------

S. aureus (CFU/dm ²)	1510 ± 85 → 340	2050 ± 180 → 432,5	2275 ± 163 → 432,5
S. epidermidis (CFU/dm ²)	820 → 900	1524 → 900 ± 75	950
S. haemolyticus (CFU/dm ²)	630 → 0	1730 → 450	2100 ± 150 → 450

Gistogramma 1. Fucidin qo‘llangandan keyin stafilokokk mikroflorasi kamayishi

XULOSA: Fucidin topikal antibakterial preparatini qo‘llash atopik dermatit bilan og‘rigan bemorlarda terining S. aureus bilan ifloslanish darajasini sezilarli darajada kamaytirishga yordam berdi. Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi: Stafilokokk mikroflorasi bilan ifloslanish barcha guruhlarda kamaydi, eng yuqori o‘zgarish og‘ir atopik dermatitli bemorlarda kuzatildi. Mahalliy antibakterial terapiya atopik dermatitning klinik kechishini yaxshiladi va yallig‘lanish darajasini pasaytirdi. Bakterial infeksiya, ayniqsa S. aureus, atopik dermatit patogenezi va kechishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Kelajakdagi tadqiqotlar Fucidin va boshqa mahalliy antibakterial vositalarning atopik dermatitda uzoq muddatli ta‘sirini o‘rganishga qaratilishi lozim.

Adabiyotlar.

1. Baxadirovich T. I. AKNE VULGARNIKSNI DAVOLASH SAMARALIGINI BAHOLASH //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 41-44.
2. Baxadirovich T. I. Dermatological Practice for the Treatment of Adopic Dermatitis and Eczema //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 670-672.
3. Baxadirovich T. I. Topical Treatment of Children with Atopic Dermatitis //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 132-134.
4. Baxadirovich T. I., Musurmonovich S. M. The Presence of Antibodies to Hiv Infection in Patients First Established Diagnosis of Herpes //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 143-145.
5. Baxadirovich T. I., Musurmonovich S. M., Nozimovich N. O. Evaluation of Lipid Peroxidation and Enzymes of the Antioxidant System in Patients with Various Forms of Alopecia //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 133-137.
6. Baxadirovich T. I., Rustamovich R. A. Evaluation of the Efficiency of Sensitivity of N. Gonorrhoeae to Antimicrobial Drugs //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 138-142.
7. Davlyatovna K. G., Jo‘raqulovich U. A., Maxmudovich T. M. SOCHLARI INGICHKA BO‘LGAN BEMORLARDA SOCH FOLLIKULALARI HOLATINI O‘RGANISH VA TURLI XIL ALOPESIYALARNING MIKROMARKERLARINI ANIQLASH //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 22-27.
8. Makhmudovich T. M. ATOPIC DERMATITIS INCIDENT LEVEL, DIAGNOSTIC CRITERIA AND PROGNOSTIC IMPORTANCE //JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCES. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 158-168.
9. Tillakobilov I. B., Subxonova Z. S. DIAGNOSTICS AND COMPARATIVE THERAPY OF HAPILLOMAVIRUS INFECTION //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 124-127.

10. Tillakobilov I. B., Subxonova Z. S. TREATMENT OF TROGENIC PROSTATITIS WITHOUT SURGERY //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 120-123.
11. Tolibov M. M. EFFECTIVENESS OF DIFFERENT TYPES OF PHOTOTHERAPY IN THE TREATMENT OF VITILIGO //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 128-132.
12. Tolibov M. M. et al. ATOPIK DERMATITNI DAVOLASHDA LAZER TERAPIYASINING SAMARADORLIGI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 286-289.
13. Tolibov M. M. LOOK AT THE TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS AS AN AUTOIMMUNE SKIN PROCESS //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 133-136.
14. Tolibov M. M. TREATMENT OF GENITAL HERPES WITH TOPICAL THERAPY //Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-9.
15. Tolibov M. M., DERMATIT S. M. A. B. A. PATOGENEZIDA GENETIK OMILLARNING ROLINI BAHOLASH VA IMMUNOLOGIK PARAMETRLARGA QARAB ANIQLANGAN POLIMORFIZMLARNING PROGNOZIK AHAMIYATINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 406-410.
16. Tolibov M. M., qizi Buronova F. Z. MAHALLIY OZON TERAPIYASINI QO ‘LLAGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH FONIDA YOSH ERKAKLARDA SURUNKALI URETROGEN PROSTATIT (CUP) KECHISHINI O ‘RGANISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 417-421.
17. Tolibov M. M., Shodmonova M. A. BOLALARDA ATOPIK DERMATIT (AD) PATOGENEZIDA GENETIK OMILLARNING ROLINI BAHOLASH VA IMMUNOLOGIK PARAMETRLARGA QARAB ANIQLANGAN POLIMORFIZMLARNING PROGNOZIK AHAMIYATINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1 SPECIAL. – С. 406-410.
18. Utayev A. J., Tolibov M. M., Axmedova M. M. MANAGEMENT APPROACHES FOR CHRONIC URETHROGENIC PROSTATITIS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 151-156.
19. Махматкулова Г. М., Тиллакобилов И. Б. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ПСОРИАЗА //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 153-154.
20. Махматкулова Г. М., Тиллакобилов И. Б. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕРМАТОЗОВ СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ПИТАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПЕЧЕНИ И ЭНДОКРИННЫХ ОРГАНОВ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИХ КОРРЕКЦИИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 139-140.